

**XORIJIY TILLARNI O'RGANISHDA DIQQATNING O'RNI VA
AHAMIYATI**

Goyibnazarova S. Sh.

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Muxammadiyeva L.

Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi

120-guruh talabasi

Annotatsiya; Maqolada hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lgan xorijiy tillarni o'rganishda diqqatning qay darajada muhim ekanligi va diqqatning hayotimizning har bir jabhasida har qanday kasb yoki hunar o'rganishdahan nechog'lik muhim ahamiyat kasb etishi haqidagi fikrlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Til, diqqatning o'rni, xorij tilining grammatikasi, iroda, irodasizlik, diqqat, chet tili, vaqtni to'g'ri taqsimlash, motivatsiya, o'zlikni anglash, poliglossiya.

Abstract; The article highlights the importance of attention in learning foreign languages, which is one of the current issues, and how important attention is in learning any profession or craft in every aspect of our lives.

Key words; Language, place of attention, foreign language grammar, will, Involuntary, attention, foreign language, correct distribution of time, motivation, self-awareness, polyglossia.

Абстрактный: Статья проливает свет на то, насколько важно внимание при изучении иностранных языков, что является одним из актуальных вопросов, и насколько важно внимание при обучении любой профессии или ремеслу в каждом аспекте нашей жизни.

Ключевые слова:; Язык, место внимания, грамматика иностранного языка, воля, Непроизвольное, внимание, иностранный язык, правильное распределение времени, мотивация, самосознание, многоязычие.

Umuman olganda diqqat inson faoliyatining biror obyekt yoki biror hodisaga jalb qilinishi demakdir. Diqqat har bir insonda turlicha namoyon bo'ladi. Xuddi shunday til o'rganishda ham diqqatli bo'lish qa'tiyon talab etiladi. Til o'rganish kishilik jamiyatida bag'oyat muhim sohalardan biri hisoblanadi. Muloqot vositasi bo'lgan tilni tabiiy muhitda (oilada, jamiyatda) yoki uyushgan holda (darsda) amaliy egallash mumkin. Til hodisalariga oid bilimlar esa nazariy o'rganiladi. Xalqaro munosabatlar avj olgan zamonamizda tillarni bilish ayniqsa ko'p tillilik (poliglossiya) ulkan ahamiyat kasb etmoqda. Chet tili - bu xorijiy mamlakatning tili. Respublikamizda G'arbiy Yevropa (ingliz, ispan, nemis, fransuz) tillari va Sharq (arab, turk, urdu, fors, xitoy, hind) tillari o'qitilmoqda. Chet tilini o'rganishda biz bilamizki psixik jarayonlar – diqqat, idrok, xotira, taffakur kabilar muhim ahamiyat kasb etadi. Ular haqidagi ma'lumotlar esa psixologiyada o'rganiladi. Chunonchi, yuqorida aytganimizdek diqqat ongning muayyan obyektga yo'naltirilganligining psixik faoliyat shaklidir. Uning ikki turi: ixtiyoriy va ixtiyorsiz diqqat mavjud. Ixtiyoriy diqqatning ixtiyorsizdan farqi shundaki, birinchida ong ishtirok etadi. Psixolingvistika muammolarini hal qilishda professorlar: Lev Semyonovich Vigotskiy, Nikolay Ivanovich Jinkin, Aleksey Alekseyevich Leontyev, Irina Alekseyevna Zimnyaya kabi atoqli ruhshunoslarning hissasi katta. Agar o'quvchi o'zi xohlab til o'rganishni oldiga maqsad qo'yib boshlar ekan hech qanday to'siqlarsiz albatta bu tilni o'rganadi. Avvalambor inson o'zligini anglab olishi hayotdagi rolini mustaqil tushunib yetishi lozim. Qachonki o'quvchi chet tillarni o'rganishni boshlarkan, unda birinchi o'rinda qo'rquv paydo bo'ladi. Negaki hech ishlatmagan so'zlar va notanish qoidalarga duch keladi. Birinchi navbatda har bir tilni o'rganishni boshlarkanmiz, avvalo u til haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak va shundan so'ng esa tilning murakkab jihatlaridan biri bo'lgan grammatikasini o'rganishni boshlash zarur. Tanganning ham ikki tomoni bo'lgani kabi til o'rganishda

ham o'zining yaxshi va yomon tomonlari mavjud. Masalan, bitta tilni o'rgangan inson unga yaqin bo'lgan qardosh tillarni ham bemalol o'rgansa bo'ladi albatta. Lekin biz yoshlar biror narsani boshlaymiz va o'sha sohada ozgina qiyin bo'lib tuyulgan joyiga kelib qolsak hech ikkilanmasdan tanlagan yo'limizdan osongina voz kechib qo'ya qolamiz, bu esa o'z-o'zidan irodasiz ekanligimizdan darak beradi va oxir-oqibat hayotda ko'zlagan maqsadlarimiz yo'li ham yetib bo'lmasdek tuyula boshlaydi. Nafaqat til o'rganishda, balki har bir sohada, hattoki oddiy hunar o'rganishda ham diqqatning o'rni benihoya katta. Diqqat muammosini tadqiq qilish I.V. Straxanov asarlarida o'z aksini topgan. Uning qarashlariga ko'ra kishi diqqati kelib chiqishiga va ishlash uslubiga qarab ijtimoiy tabiatga ega. U kishilarning mehnat faoliyatiga sabab bo'ladi va mehnat jarayonining asosiy psixologik komponentlaridan biri bo'lib sanaladi. Diqqatning muhim belgisi faoliyat jarayonida va atrofdagilar bilan munosabatda kishi psixikasining to'planishidir. Har qanday maqsad sari qadam tashlar ekanmiz, avvalo diqqatimizni bir joyga jamlashimiz, qilingan maqsad sari iroda va qat'iyatlik bilan qadam tashlashimiz zarur. Har qanday tilni o'rganishda to'g'ri ustoz tanlash va metodikamizni yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Professor Yefim Izrailovich Passov fikricha, metod o'quv jarayonida qo'yilgan maqsad sari yo'naltirilgan va nutq faoliyati turlari bilan bog'liq prinsiplar sistemasidir deb ta'kidlagan. Inson hayotda o'ziga to'g'ri bir ustoz tanlamas ekan o'z yo'lini topishga ham anchagina qiynaladi. Shuning uchun ham inson o'ziga til o'rganishda ham ustozni to'g'ri tanlamog'i lozim. Diqqatni jamlab olishning o'zi ham aslida bir mahorat hisoblanadi, negaki hozirgi kunda o'quvchi yoshlar dars jarayonida o'tirgan vaqtida ham uyali aloqa vositalarisiz o'tirib dars tinglashi qiyin masalaga aylanib bormoqda. Oddiy qilib aytadigan bo'lsak, nafaqat til o'rganish, balki hayotimizning har bir jabhasida diqqatli bo'lish, e'tiborli bo'lish, vaqtni to'g'ri taqsimlashni bilmas ekanmiz, har qancha urinmaylik maqsad sari erishish go'yo murakkabdek tuyulaveradi. Seneyka degan bir faylasufning shunday bir gapi bor "o'rgatish asnosida o'rganaman" degan. Inson o'zi olgan ilmlarni qaysi tilda bo'lmasin o'zgalarga o'rgatsa o'zining xotirasida yaxshiroq qoladi va u o'ziga va boshqalarga ham ilm tarqatgan bo'ladi. Biz diqqatni jamlay

olmas ekanmiz xoh biz 1 yil, xoh 3 yillar qo'shimcha darslarga qatnamaylik, maqsadni ongli ravishda tushunib yeta olmas ekanmiz hech qanday natijaga erisha olmaymiz . Har bir inson jamiyatda yashayotgan shaxs sifatida o'ziga umuman motivatsiya berishi har kun turib oynaga qarab xoh o'quvchi bo'lsin , xoh o'qituvchi o'zi men bu hayotga nega keldim, menga vaqt degan oliy ne'mat nima sababdan berildi, degan fikrni miyasidan o'tkazishi va har qanday holatiga avvalo shukur qilmog'i lozim. Chunki biz inson zoti ne'matning shukurini qilishni bilmas ekanmiz, ko'ksimizda urib turgan yurak bizni harakatga undamaydi.Xulosa qilib ayta olamanki, hozirgi kunda til o'ratuvchi sifatida har bir narsaning o'ziga yarasha qiyinchiligi mavjud, ammo shunga qaramasdan hozirda chet tillariga bo'lgan talab ham kundan kunga ortib bormoqda. Shuni inobatga olgan holda o'z diqqatimizni ixtiyoriy tarzda jamlab, faqatgina ingliz tili emas, balki fursat borida boshqa tillarni ham o'rganib, dunyo kezishga, o'z bilim va tajribalarimizni yangilab turishga berilgan imkoniyatdan unumli foydalanishni bilishimiz lozim .Til dunyodagi har qanday irq, e'tiqod va mintaqa a'zolarining kundalik hayotiga ta'sir qiladi. Til bizning his-tuyg'ularimizni, istaklarimizni va xohishlarimizni atrofimizdagi dunyoga ifoda etishga yordam beradi. So'zlar, imo-ishoralar va ohang ittifoqda keng his-tuyg'ularni tasvirlash uchun ishlatiladi. Odamlar yozma va og'zaki nutq orqali muloqot qilishda foydalanishi mumkin bo'lgan noyob va xilma-xil usullar bizning tug'ma qobiliyatlarimizni bir-birimiz bilan doimiy ravishda bog'lashimizga imkon beradigan narsalarning katta qismidir; insoniyatni hayvonot dunyosining qolgan qismidan ajratish. Muloqotning ahamiyati ko'pincha e'tibordan chetda qoladi. Muloqotdagi ulkan mahoratimizga qaramay, tushunmovchiliklar va noto'g'ri tarjimalar odatiy holdir. Dunyo bo'ylab sayohat qilish va butun insoniyat o'z ona tilini tushunishini kutish mumkinligiga ishonish mag'rurlikdir. Dunyo bo'ylab sayohat qilish uchun, xoh biznes yoki zavq uchun bo'lsin, yangi madaniyat va usullarga moslashish istagi va xohishi zarur. Moslashuvchanlik, albatta, turli xil lahjalarda yangi odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Mamlakatda muloqot qila olmaslik jiddiy buzilish bilan yashashga o'xshaydi; agar bir-birlari bilan aloqa qilishning imkoni bo'lmasa, yangi odamlarga moslashish va yaqinlashish juda qiyin va

imkonsiz. Bundan tashqari, tobora kengayib borayotgan global biznes hamjamiyatida bir nechta tillarda muloqot qilish qobiliyati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. To'g'ridan-to'g'ri yangi mijozlar va kompaniyalar bilan o'z ona tilida muloqot qilish barqaror xalqaro ishbilarmonlik aloqalarini o'rnatish uchun birinchi qadamlardan biridir. Buning uddasidan chiqish har qanday ko'p tilli odamni ish joylari va yuqori obro'li lavozimlar uchun kurashda o'z tengdoshlaridan bir necha yilga oldinga suradi. Ko'p tillilikning ta'siri bundan ham ko'proq sohalarda kuzatilishi mumkin. O'zining bemori bilan ona tilida gaplasha oladigan shifokor, ularni tashxislashda muvaffaqiyatga erishish ehtimoli ko'proq. O'zining kashfiyotlari va g'oyalarini tengdoshlariga tushuntirishga qodir bo'lgan olim yoki muhandis, agar tengdoshlari uni birinchi tilida tushunolmasa ham, o'z ishlarini tezlashtirishi va takomillashtirishi mumkin. Dunyoning istalgan kompaniyasida yollash bo'yicha har qanday menejer sizga chet tilida gaplashish qadrli mol ekanligini aytadi. Ko'p tillarda ravon muloqot qilishni o'rganish noaniq iqtisodiy davrda qo'shimcha ish xavfsizligi va rivojlanish imkoniyatlarini beradi. Shu sababli, bolangiz tilning murakkabliklarini o'rganish uchun o'sishi mumkin bo'lgan iliq va qulay muhitni yaratish sizga bog'liq. Farzandingiz erta hayotda o'rgangan muloqot qobiliyatlari uning kelajakdagi muloqot qobiliyatlari uchun asos bo'ladi. Kuchli til qobiliyatlari - bu umr bo'yi samarali muloqotga yordam beradigan boylik. Menimcha, o'zga tillardan tashqari boshqa tillarni va boshqa aloqa turlarini o'rganish juda muhim, chunki bu bizga boshqa xalqlar va madaniyatlar haqida ma'lumot olishga yordam beradi. Ammo o'rganishimiz mumkin bo'lgan eng muhim narsa bu o'z ona tilimizdir, chunki bu bizning shaxsiyatimizning eng asosiy qismlaridan biridir. Agar biz o'z tilimizni yo'qotib qo'ysak, masalan, o'zimizga tegishli bo'lmagan uyda, bizning uyimiz bo'lmagan joyda o'sganimizda, mening fikrimcha, biz o'zimizning bir qismimizni yo'qotgan bo'lardik. Quyida chet tilini oson o'rganishning ba'zi usullari keltirilgan. Kato Lomb, dunyodagi birinchi sinxron tarjimonlardan biri, 8 ta til bilan qiyinchiliksiz tarjima qildi, garchi uning asl ixtisosi kimyo bo'lsa ham, 16 tilda bimalol muloqot qila oldi. Uning "Men qanday qilib tilni o'rganishim kerak?"

"Chet tilni o'rganishning sodda va oson usullari" eng ko'p sotilgan kitob 10 qoidaga asoslangan.

Eslatma 1. Til vaqt talab etadi. Siz o'rganayotgan tillarga vaqt ajrating. Vaqtni har kuni sinchkovlik bilan sarflang - agar ko'proq vaqt bo'lmasa, hech bo'lmaganda 10 daqiqalik monolog darajasida. Tong soatlari bu jihatdan ayniqsa qimmatlidir: erta qush 656 so'zni ushlaydi! - Kato Lomb.

Eslatma 2. G'ayrat yo'qolishi mumkin. Yodingizda bo'lsin, muvaffaqiyatga erishish yo'llari juda ko'p. Qo'shiqni, podkastni tinglang, o'qish uchun kitob toping. Ishni sevish va zavqlanish usullarini toping. Agar bayroqlarni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqingiz tez bo'lsa, bu masalani majburlamang, ammo umuman to'xtamang. O'qishning boshqa turiga o'ting, masalan, o'qish o'rniga radio tinglang; topshiriq yozish o'rniga, lug'atda poke qiling va hokazo - Kato Lomb.

Eslatma 3. Har qanday fe'l konjugatsiyasini yodlash qiyin. Shaxsiy so'zlarni o'rganish samarasiz. Til va iboralarning qismlariga e'tiboringizni qarating. Hech qachon ajratilgan nutq birliklarini o'rganmang, aksincha so'zlarni va grammatik elementlarni kontekstda o'rganing. - Kato Lomb.

Eslatma 4. Ko'p eslatma yozing, ayniqsa, men eslashni istagan tillarim haqida. Ulardan Anki Flashcardsda foydalaning. Matningizning chetiga iboralar yozing va suhbatlaringizda ularni "tayyor elementlar" sifatida ishlating. - Kato Lomb.

Eslatma 5. Ilgari bilmagan tilingizni taniganingizda zavqlanishingizni eslang. O'qish, tinglash, suhbatlashish va yozishni davom ettirish sizga turtki bo'lsin. Hatto charchagan miya ham shunchaki ko'ngil ochish uchun miltillovchi plakatlarning tezkor tarjimalari, eshiklar ustidagi raqamlar, eshitilgan suhbatlar parchalari va hk. - Kato Lomb.

Eslatma 6. Siz talabasiz. Xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak, lekin uni xotirada o'rnatish uchun oraliq takrorlashni ishlatishdan oldin uni to'g'riligini tasdiqlang. Faqat o'qituvchi tomonidan tuzatilgan narsani yodlang. Xatolar ongingizga singib ketmasligi uchun siz yozgan va tuzatilmagan matnlarni o'qishni davom ettirmang. Agar siz

o'zingiz o'rgansangiz, yodlanadigan har bir segment xatolar ehtimolini istisno qiladigan darajada saqlanishi kerak. - Kato Lomb.

Eslatma 7. 1-shaxs birlik - bu iboralar bilan boshlanadigan birinchi joy. Birinchi shaxs birlikda har doim idiomatik iboralarni yodlang.

Eslatma 8. Ushbu so'rov mening sevimplarimdan biri. Qancha ko'p ma'lumot olsam, shuncha ko'p yangi tilni kesib tashlayman. Podkastlar, Netflix, ona tilida 657 so'zlashuvchilar, bloglar, kitoblar, qo'shiqlar. Kelishda davom eting. Chet tili - bu qal'a. Uni har tomondan qamal qilish maqsadga muvofiq: gazeta, radio, dublyaj qilinmagan filmlar, texnik yoki ilmiy ishlar, darsliklar va qo'shningiznikiga tashrif buyuring. - Kato Lomb.

Eslatma 9. Xatolar o'rganishning muhim qismidir. Ulardan qo'rqmang. O'zingizni yaxshilash uchun ularni ishlating. Va kimdir sizni tuzatganda yaxshi bo'ling. Bu yaxshilik. Xato qilish qo'rquvi sizni gapirishga to'sqinlik qilmasin, lekin suhbatdoshingizdan sizni tuzatishni so'rang. Eng muhimi, agar u sizni haqiqatan ham majbur qilsa, ko'nglingiz tinchlanmasin, baribir masofadan turib foydalanish imkoniyati bor. - Kato Lomb.

Eslatma 10. Mening mutlaq sevimli eslatmishim. Men dahoman. Tilshunos daho ekanligingizga qat'iy ishonch hosil qiling. Agar dalillar aksini ko'rsatsa, o'zingizni emas, lug'atlarda yoki ushbu kitobda o'zlashtirishni maqsad qilgan tilda ayting. - Kato Lomb.

Yigirma birinchi asrda butun dunyo bu dunyoda yashovchi barcha odamlar uchun qulay bo'lgan, baham ko'radigan va tanish bo'lgan, til mavjud. Chunki ingliz tili dunyo tili sifatida etirof etiladi, garchi odatlar, diniy hududlar va o'ziga xos jihatlarida farqlar mavjud bo'lsa ham. Ingliz tili umumiy fazilatlarga ega bo'lganligi sababli, u minglab turli xil so'zlashuvchilar orasida ingliz tili rivojlanib bormoqda.

1 Tavsiya Bugungi kunda ilm-fan va xalqaro ahamiyatga ega bo'lib, bu jami insoniyat uchun juda ahamiyatlidir. Bundan tashqari, ingliz tili, ilm-fan, texnologiya ta'limi, sayohat, sayyohlik va boshqa sohalardagi biznes, savdo va xalqaro aloqalar umumiy tilning maqsadi bo'lib xizmat qilishi juda muhimdir.

2 Tavsia Bu til nafaqat olimlar, tashkilotlar va Internet, balki oliy ta'lim va turizm sohalarida ham qo'llaniladi. hozirgi globallashuv dunyosida deyarli barcha sohalarda dominant rol o'ynaydi, shu bilan biznes tashkilotlari mamlakatlarda o'z vakolatxonalariga ega bo'lganlar bilan yaxshi munosabatlarni davom ettiradi.

3 Tavsia Uning global til sifatidagi rolini muhokama qilishni davom ettirish uchun. Ushbu maqola ingliz tilining global til sifatida ahamiyatini ta'kidlaydi, chunki xalqaro aloqa ingliz tilida amalga oshiriladi. Bundan tashqari, ingliz tili ilmiy tadqiqotlar, biznes va ta'lim sohasida qanday qilib

4 Tavsia Bizningcha maqolada, shuningdek, ingliz tilini aloqa tili sifatida qabul qilish shaxsni rivojlanishiga foyda keltiradi. Ushbu maqolada elektron ta'lim va ish bilan ta'minlashning ahamiyati ham ko'rsatilgan. Ba'zi bir foydali tavsiyalar inglizcha ma'lumotlardan foydalanish bo'yicha tushunchalar keltirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. G'afur G'ulom. Ko'p tilni bilishning xosiyati /O'qituvchilar gazetasi/1989-yil 6-aprel.
2. Tinyakova E.A Til aloqasi orqali jamiyatning ijtimoiy va madaniy rivojlanishining aloqasi/E.A. Tinyakova //Культура и искусство.-2011/-№-С 43-47
3. Filerov O.V Ingliz tilidagi korporativ trening xalqaro kompaniyalar xodimlarining kommunikativ malaka darajasini oshirish usuli sifatida /O.V.Flerov//Современное образование.-2015 -№2.-С116-140
4. Jamol Jalolov . Chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. Toshkent-2012
5. Safonova E.P. Zamonaviy chet tili darsi. Moskva: 2011 yil.
6. O'zMe.Birinchi jild .Toshkent,2000-yil
7. Safayev N.S Mirashirova .N.A Odilova N.G <Umumiy psixologiya nazariyalari va amaliyoti>TDPU, 2013y B.79-905.
8. Б.В. Беляев. Психология владения иностранным языком:Докт.дисс. - М. 1960...

9. Safayev N.S Mirashirova .N.A Odilova N.G <Umumiy psixologiya nazariyalari va amaliyoti>TDPU, 2013y B.79-9010.

10. Ф.И.ХАЙДАРОВ Н.И.ХАЛИЛОВА "УМУМИЙ ПСИХОЛОГИЯ"
Тошкент-2009 127-б

11. Kato Lombning 10 ta til o'rganish qoidalari.
<https://thewritescott.medium.com/she-spoke-16-languages-she-could-help-me-learn-a-second-one-85d3fcd54290>

12. Tilning ahamiyati - nega ikkinchi tilni o'rganishimiz.
<https://discover.trinitydc.edu>

13. .www.cyberleninka.ru

14. [https; //e-library.namdu.uz](https://e-library.namdu.uz)
